

Lateinamerika

Quack, Heinz-Dieter; Ernst, Hendrik;
Jerković, Toma; Huber, Lisa:

Wie Neustudierende gewinnen und im Wettbewerb bestehen?

In: Die Neue Hochschule, 2025-1, S. 28–31.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14608212>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**l**b.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

<https://nbn-resolving.org/>
urn:nbn:de:101:1-20220916181

Wie Neustudierende gewinnen und im Wettbewerb bestehen?

Eine qualitative Studie zur Optimierung des Studienfelds Verkehr und Logistik an der Hochschule Ostfalia.

Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack, Prof. Dr. rer. pol. Hendrik Ernst,
Dr. rer. soc. Tomas Jerković und Lisa Huber, M. A.

Foto: Roman Brödel

PROF. DR. HEINZ-DIETER QUACK
Institut für Tourismus- und
Regionalforschung
h-d.quack@ostfalia.de

Foto: Petra Coddington

**PROF. DR. RER. POL.
HENDRIK ERNST**
Institut für Verkehrsmanagement
h.ernst@ostfalia.de
<https://www.ostfalia.de/cms/de/>

beide:
Ostfalia Hochschule für
angewandte Wissenschaften
Karl-Scharfenberg-Straße 55/57

Die Hochschule Ostfalia mit Sitz in Salzgitter bietet für ihre knapp 2.000 Studierenden ein breites Spektrum an Studiengängen, unter anderem das Studienfeld Verkehr & Logistik (VL). Im Studienfeld Verkehr und Logistik wurde über die letzten Jahre ein Rückgang der Bewerbungs- und Studierendenzahlen festgestellt. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat die Hochschule Ostfalia im Herbst 2022 eine qualitative Grundlagenstudie bei der Gesellschaft für Innovative Marktforschung (GIM) in Heidelberg in Auftrag gegeben. Die Studie orientierte sich entlang folgender Forschungsfragen:

1. Welche Bedürfnisse und Anforderungen besitzt die Zielgruppe potenzieller Neustudierender im Hinblick auf relevante Auswahlkriterien entlang ihres Entscheidungsprozesses zum Studieren?
2. Wie wird das Studienfeld Verkehr und Logistik allgemein aus der Außenperspektive potenzieller Neustudierender wahrgenommen?
3. Wie wird die Hochschule Ostfalia selbst wahrgenommen?
4. Welche Ursachen und Entscheidungskriterien führen dazu, sich für oder gegen die Hochschule Ostfalia und/oder das Studienfeld Verkehr und Logistik generell zu entscheiden?

Mithilfe der Studienergebnisse konnte eine empirisch fundierte Entscheidungshilfe für die seinerzeit hochschulintern diskutierte Neukonzeption des Studiengangs und der Studienverlaufspläne im Bereich VL geschaffen werden. Indem Stärken und Schwächen der Hochschule auf mehreren Ebenen identifiziert werden konnten, wurde ein

evidenzbasiertes Fundament zur Umsetzung folgender Maßnahmen geschaffen: Justierung des inhaltlichen Studienangebots, zielgruppengerechte Optimierung von Hochschulmarketing und -kommunikation sowie Etablierung von Angeboten für Studierende jenseits des Studiums, wie Freizeitangebote.

Forschungsdesign – methodisches Vorgehen

Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf Methodik und die Hauptergebnisse der Studie. Für weitere theoretische und thematische Ausführungen sei unter anderem verwiesen auf Lamnek und Krell (1996) und Strauss und Corbin (1967) zu qualitativer Forschung sowie auf Holbrook und Hirschman (1982) zum Thema Customer Journey & Consumer Research.

Aufgrund des qualitativ begründeten Charakters des Forschungsinteresses wurde im Sinne der Methodologie der Grounded Theory vorgegangen (vgl. Strauss und Corbin 1967). Um entsprechend ein möglichst breites und aussagekräftiges Ergebnisspektrum zu generieren, wurde eine weite Auswahl von relevanten Personen mit Hochschulzugangsberechtigung als Stichprobe gewählt, sodass unterschiedliche Sichtweisen erfasst werden konnten. Weitere Kriterien bildeten vor allem eine Offenheit gegenüber dem Fach VL sowie der Hochschule Ostfalia. Insgesamt wurden elf Personen befragt. Das rekrutierte Sample beinhaltete einen Männerüberhang mit drei Frauen im Vergleich zu acht Männern, was auch der Studierendenquote vor allem im Bereich Logistik entspricht (Schindler 2018).

„Mithilfe der Studienergebnisse konnte eine empirisch fundierte Entscheidungshilfe für die seinerzeit hochschulintern diskutierte Neukonzeption des Studiengangs und der Studienverlaufspläne im Bereich Verkehr & Logistik geschaffen werden.“

Die Rekrutierung der Teilnehmenden erfolgte auf Basis eines Screeners, der die wesentlichen qualifizierenden Rekrutierungskriterien abbildete. Die Rekrutierung übernahm der Felddienstleister „konkret – Institut für innovative Markt- & Meinungsforschung GmbH“. Da die fortschreitende Rekrutierung die Herausforderung geringer Neustudierendenzahlen im Bereich Verkehr und Logistik an der Ostfalia bestätigte, wurde das ursprüngliche Forschungsdesign adaptiert und die Rekrutierung auf ganz Deutschland ausgeweitet. Demnach beziehen sich die Ergebnisse zur Wahrnehmung des Studienfeldes Verkehr und Logistik auf eine deutschlandweite Perspektive von potenziell Studierenden im Bereich VL, wohingegen die Ergebnisse zur Entscheidung für ein Studium an der Ostfalia sowie deren Kommunikation als inhaltlich repräsentativ für die Hochschule gesehen werden können.

Als Erhebungsmethode wurden zwei qualitative Online-Fokusgruppen gewählt. Diese digitale Variante reflektiert die Digital-Affinität der befragten jungen Zielgruppe und erleichterte organisatorisch sowie forschungsökonomisch die deutschlandweite Rekrutierung. In inhaltlicher Hinsicht ermöglichen Gruppendiskussionen aufgrund ihres diskursiven und interaktiven Charakters das Abbilden eines breiten Meinungsspektrums sowie das Aufdecken mitunter latenter Motive.

Um möglichst trennscharfe Ergebnisse zu erzielen, wurden beide Online-Gruppen unterschiedlich besetzt: Die erste Online-Fokusgruppe setzte sich aus bereits Studierenden im Bereich VL zusammen. Ein Teil der Studierenden

hatte bereits zuvor eine Ausbildung absolviert, ein anderer Teil der Gruppe bildete sich aus Personen, die direkt nach der (Fach-)Hochschulreife ihr Studium aufgenommen hatten. Jeweils die Hälfte der Studierenden befand sich gerade am Anfang ihres Studiums im ersten Semester, die andere Hälfte am Ende ihres Studiums. Dadurch konnten unterschiedliche Sichtweisen auf den Studienbereich VL sowie retrospektiv tatsächliche und potenzielle Entscheidungswege und -muster identifiziert werden.

Die zweite Online-Fokusgruppe bestand aus Studieninteressierten für den Bereich VL. Diese waren noch in ihrer Orientierungsphase bezüglich ihrer konkreten Studienwahl und demnach Personen, die sich potenziell ein Studium in diesem Bereich vorstellen könnten. In der Gruppe der „Studieninteressierten“ hatte ein Teil bereits eine abgeschlossene Ausbildung im Arbeitsbereich Logistik. Hierdurch konnten konkrete Einblicke in unterschiedliche Bildungswege im Bereich Verkehr und Logistik gewonnen werden. Die restlichen Teilnehmenden besaßen entweder Abitur und befanden sich in einem Gap Year oder waren gerade in der Oberstufe.

Ein Großteil der Befragten hielt ein Studium an der Ostfalia für durchaus vorstellbar oder studierte gar bereits dort. Die skizzierte Aufteilung der Gruppen in „bereits Studierende“ und „Studieninteressierte“ ermöglichte so einen holistischen komparativen Blick auf Außen- und Innenperspektive des Studienfeldes VL. Demnach war es möglich, das generelle Image der Hochschule Ostfalia selbst sowie des Studienfeldes VL allgemein zu explorieren.

Foto: Kurt Imminger

DR. RER. SOC. TOMAS JERKOVIĆ
Senior Research Director
Head of Public Sector

Foto: GIM

LISA HUBER, M. A.
Kommunikationswissenschaft
l.huber@g-i-m.com

beide:
Gesellschaft für Innovative
Marktforschung
Goldschmidtstraße 4–6
69115 Heidelberg
<https://www.g-i-m.com/>

Als Erhebungsinstrument der Fokusgruppendifkussionen wurde sich für einen halbstrukturierten qualitativen Leitfaden entschieden (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014; Helfferich 2016). Diese Art von Leitfaden ermöglicht einerseits eine zielführende, strukturierte Diskussion und lässt zudem einen hohen Grad an Flexibilität und Spontaneität für die Diskussion zu. Die zu untersuchenden Themen wurden im Vorfeld in Absprache mit den Projektleitenden der Hochschule Ostfalia definiert. Inhaltlich umfasste der Leitfaden zuerst ein kurzes Warm-up mit einer Vorstellung der Teilnehmenden sowie ihrem grundsätzlichen Studieninteresse und der bisherigen Wahrnehmung des Studienfeldes. Darauf folgte die Diskussion der einzelnen Phasen innerhalb des Entscheidungs- und Erfahrungsprozesses: Impuls, Informationssuche, Entscheidungskriterien und Abwägung sowie die Erfahrungen mit dem Studienfeld für die bereits Studierenden. Darüber hinaus evaluierten die Teilnehmenden gemeinsam Informationsangebote der Hochschule Ostfalia hinsichtlich Attraktivität, Informationsgehalt, Intuitivität und Verständlichkeit. So konnten Empfehlungen hinsichtlich der Kommunikation seitens der Hochschule exploriert werden.

Prozess der Suche und Entscheidungsfindung des Studiengangs – Systematik der Pupil Journey

Als Ergebnis der Fokusgruppen ließen sich bestehende Motive, Treiber und Barrieren entlang der Entscheidungsphase für (potenziell) Studierende aufdecken. Dieser Prozess der Studiumsfindung lässt sich anhand der Ergebnisse – angelehnt an Erkenntnisse von Holbrook und Hirschman (1982) zur Rolle von Emotionen bei der „customer experience“ – als sogenannte Pupil Journey systematisieren (vgl. auch Carù und Cova 2003).¹ Die in dieser Studie konzeptionell genutzte Systematik stellt eine hochschulspezifische Variante der in der Konsumforschung etablierten Customer Journey dar. Sie beschreibt die „Reise“ der Studierenden in unterschiedlichen Phasen: vom ersten Impuls, also einem ersten Kontaktpunkt mit dem Studienfeld, bis hin zum Erleben des Studiums selbst.

Zentrale Ergebnisse

Anhand der Ergebnisse der Studie wird sichtbar, dass die Entscheidung für oder gegen ein Studium

im Bereich VL mehrdimensional ist. Es wurden insgesamt elf relevante Entscheidungsfaktoren bei der Suche nach dem passenden Studiengang im Bereich VL identifiziert. Dazu gehören unter anderem direkt studienbezogene Faktoren wie das Image der Hochschule, Inhalte des Studiengangs, aber auch praxisbezogene Faktoren wie Karriere- und Gehaltsaussichten.

Image(s) als Entscheidungsfaktor

Unter Berücksichtigung der Forschungsfragen gilt es insbesondere die Ergebnisse zum Image – oder vielmehr der Images – hervorzuheben: einerseits das spezifische Image der Hochschule, andererseits das generelle Image des Studiengangs VL.² Das tatsächliche Image der Hochschule Ostfalia wurde mehrheitlich als „solide“ wahrgenommen, das bedeutet ohne herausragende Stärken und Schwächen. Es ist insgesamt in Bezug auf das Studienfeld VL weniger relevant für potenzielle Studierende aus der Region und besitzt einen geringen Einfluss auf die Entscheidung für oder gegen die Hochschule.

Stattdessen ist ein bestehendes allgemeines Imageproblem des Studienfeldes VL selbst entscheidend. Die Mehrheit der Teilnehmenden aus beiden Gruppen berichtet aus ihrer aktuellen beziehungsweise retrospektiven Wahrnehmung heraus, dass sie das Studienfeld VL, insbesondere Logistik, in der Außenperspektive als verstaubt und wenig greifbar wahrnimmt. Es erwecke eher den Eindruck eines Ausbildungsberufs als das eines akademischen Studiums. Insbesondere die Teilnehmenden mit einer Ausbildung, die Wert auf „etwas Handfestes für den späteren Beruf“ legen, verdeutlichten, dass sie erst durch ihre Ausbildung von den Studien- und Arbeitsmöglichkeiten im Bereich VL erfahren haben. Das verstaubte Image deckt sich dabei allerdings nicht mit den tatsächlich gemachten, durchweg positiven Erfahrungen im Studium. In der Innenperspektive – der Perspektive der „bereits Studierenden“ – wird das Studium als international und thematisch vielseitig wahrgenommen. Insbesondere der starke Fokus auf transnationale Kommunikation aufgrund von internationalem Handel, das abwechslungsreiche Aufgabenspektrum von finanziellen bis juristischen Themen, die allgemein enge Verknüpfung des späteren Berufsfelds mit der (handels-)politischen Weltlage sowie die später voraussichtlich sehr guten Job- und Gehaltsaussichten werden in der Außenperspektive eher nicht wahrgenommen.

1 Den theoretischen Hintergrund der hier gebildeten Systematik bildet die aus dem Marketing bekannte Customer Journey (vgl. Holbrock und Hirschman 1982; Carù und Cova 2003).

2 Durch die Ermittlung eines generellen Images des Studiengangs VL – unabhängig von der Hochschule Ostfalia – lassen sich die Ergebnisse auch auf andere Hochschulen mit dem Angebot eines VL-Studiengangs übertragen.

Zielgruppenspezifische Ergebnisse sowie Handlungsempfehlungen bezüglich der Kommunikation der Hochschule Ostfalia

Weiterhin konnte in der Analyse eine qualitative Typologie dreier unterschiedlichen Typen von (potenziellen) Studierenden im VL-Studienfeld identifiziert werden:³ Abiturientinnen, Abiturienten, dual Studierende und Auszubildende beziehungsweise Arbeitende. Aus den Ergebnissen lassen sich für jede der drei identifizierten Zielgruppen spezifische Handlungsempfehlungen für die Studiengangsgestaltung und Kommunikation für die Hochschule Ostfalia ableiten, um potenzielle Studieninteressierte im Bereich VL zielgruppenpassender anzusprechen. Diese werden nachfolgend genauer erläutert. Gleichwohl kann noch keine Darstellung der Wirksamkeit und der genauen Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt erfolgen, da sich die Hochschule Ostfalia selbst noch in interner Aushandlung der Empfehlungen und deren Umsetzungen befindet.

VL-interessierte Abiturientinnen und Abiturienten suchen eher sinnstiftende, nachhaltige Tätigkeiten – in gesellschaftlicher wie ökonomischer Hinsicht. Da sie bisher kaum Praxiserfahrungen sammeln konnten, sind sie in ihrer Suche nach dem passenden Studiengang idealistischer und stärker wertegerichtet. Im Studierendenmarketing für die Hochschule Ostfalia und darüber hinaus im Studienfeld Verkehr und Logistik sollten deshalb weiche Faktoren berücksichtigt werden, wie Freizeitmöglichkeiten, Kultur- oder auch ÖPNV-Angebote in der Region. Die mediale Präsenz des Studienbereichs VL sollte seitens der Hochschule Ostfalia erhöht werden, beispielsweise durch Teilnahmen an Hochschulmessen oder Schulveranstaltungen zur Berufsorientierung. Der Hochschulkommunikation eröffnet sich hierbei die günstige und imageverbessernde Möglichkeit, an postmaterialistische Werte und Trendthemen wie Nachhaltigkeit, Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung anzuknüpfen,

die in den Inhalten des Studiengangs VL genuin verankert sind.

Angehende dual Studierende im Bereich VL sind besonders an der beruflichen Praxis interessiert. Zur passgenauen Ansprache sollte die Hochschule Ostfalia die Kooperationen mit Unternehmen ausweiten und Unternehmenspartnerschaften als Qualitätsmerkmal kommunizieren. Substanzielle praxisbezogene Aspekte des Studiums sollten stärker in den Vordergrund gerückt und dazu vertiefende Informationen angeboten werden. Idealerweise schafft die Hochschule bereits zu Schulzeiten der potenziellen Studierenden erste Berührungspunkte. Hier können greifbar gemachte Inhalte des Studiums das Verständnis verdeutlichen, beispielsweise durch Berichte von Studierenden und Lehrenden oder durch die Betonung der Attraktivität des späteren Berufsfelds, wie materielle Vorteile eines hohen Gehalts und gute Jobaussichten.

VL-Arbeitende sehnen sich eher nach persönlichem Aufstieg und mehr beruflicher Freiheit; häufig ist Schichtarbeit Teil der aktuellen Beschäftigung. Für sie ist der Standort der Hochschule als Auswahlkriterium für ein Studium beziehungsweise gegebene Flexibilität beim Studieren unabdingbar, da sie ihren Beruf eher nicht vollständig verlassen, sondern ihren aktuellen Arbeitsplatz behalten und darin aufsteigen möchten. Dementsprechend sollte die Kommunikation der Ostfalia eine Brücke zwischen Studium und Praxis schlagen und erläutern, wie sich beides ergänzen kann. Dies ist beispielsweise durch Präsenz in Unternehmen mit niedrigschwelligem Kontaktmöglichkeiten zwischen Personalabteilungen und der Hochschule möglich, um so hochschuleigene Informationen zum Studium, aber auch Informationen zu Stipendien zu vermitteln. Ebenso sollte die Flexibilität im Studium betont werden, beispielsweise durch Onlineveranstaltungen oder dehnbare beziehungsweise Teilzeit-Curricula. Darüber hinaus ist es vorteilhaft, die Standortattraktivität in Hinblick auf mögliche spätere Arbeitgeber hervorzuheben. ■

³ Die hier skizzierten Typen verstehen sich angelehnt an Max Weber als Idealtypen, also als Begriffe, die Ausschnitte der sozialen Wirklichkeit ordnen, erfassen und so zu einem besseren Verständnis beitragen, indem wesentliche Aspekte herausgehoben und überzeichnet werden (Weber 1921/1976).

Carù, Antonella; Cova, Bernard: Revisiting Consumption Experience: A More Humble but Complete View of the Concept. In: *Marketing Theory* 3 (2), 2003, p. 267–286. <http://doi.org/10.1177/14705931030032004>

Helferich, Cornelia: Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews. VS Verlag, 2016.

Holbrook, Morris B.; Hirschman, Elizabeth C.: The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings, and Fun. In: *Journal of Consumer Research* 9 (2), 1982, p. 132–140.

Lamnek, Siegfried; Krell, Claudia: *Qualitative Sozialforschung*. Beltz, 2010.

Przyborski, Aglaja; Wohlrab-Sahr, Monika: Forschungsdesigns für die qualitative Sozialforschung. In: Baur, Nina; Blasius, Jörg (Hrsg.): *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Wiesbaden, Springer VS, 2014, S. 105–123.

Schindler, Josef: *Frauen in der Logistik*. <https://www.bvl.de/blog/frauen-in-der-logistik/> – Abruf am 20.05.2022.

Strauss, Anselm; Corbin, Juliet: *Grounded Theory: Grundlagen qualitativer Sozialforschung*. Beltz, 1967.

Weber, Max: *Wirtschaft und Gesellschaft*. Mohr Siebeck, 1976 (ursprünglich veröffentlicht 1921).